

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS COM AUTISMO

Rocha, 2023

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS COM AUTISMO

Leonice Monteiro Dias Rocha

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3671-6647>

DOI:10.5281/zenodo.11089652

Doutora em Educação /Mestre em Ciência da Educação / Especialista em
Gestão Estratégica no Ensino a Distância - EAD/ Pós-Graduada em
Andragogia / Pedagoga / Graduada em Letras

A inclusão de crianças com autismo no sistema educacional é um desafio que requer uma organização eficiente. Neste artigo, exploraremos estratégias e práticas para a melhor organização da educação de crianças com autismo infantil, visando proporcionar um ambiente inclusivo e acolhedor para o desenvolvimento de suas habilidades.

Serão apresentados aspectos teóricos e práticos da organização da educação de crianças no ensino fundamental com autismo no sistema de educação inclusiva, bem como habilidades de comunicação de alunos com autismo, na primeira infância.

As fontes da literatura são analisadas, a partir das quais são reveladas as principais características das desafiadoras habilidades de comunicação com alunos autistas.

O estudo visa estudar o problema da formação de habilidades de comunicação de alunos com autismo na educação infantil. A metodologia será realizada por meio de uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados da apuração bibliográfica.

O autismo é um transtorno complexo que afeta o desenvolvimento da criança, e estudos indicam um aumento significativo no número de casos diagnosticados nos últimos anos (UNESP 2023, s.p.):

O Censo escolar do Brasil registrou um aumento de 280% no número de estudantes com TEA matriculados em escolas públicas e particulares apenas no período entre 2017 e 2021. No Brasil, dados da Organização Mundial da Saúde sugerem a existência de dois milhões de autistas, mas esta estimativa é considerada desatualizada. Levantamento recente do Center for Disease Control and Prevention dos EUA mostrou que, se nos anos 1970 o número de diagnósticos de TEA estava na faixa de 1 para cada 10 mil crianças, em 1995 já havia pulado para 1 em cada mil e continuou crescendo aceleradamente, até chegar a 1 a cada 59 em 2018 e 1 a cada 44 segundo relatório de 2022. Se essa proporção for adaptada para a população brasileira, isso resultaria em um contingente de mais de 4 milhões de pessoas.

O percentual de crianças com autismo nos últimos anos vem aumentando e o surgimento de uma nova posição de mediador no sistema educacional, levou à ativação de pesquisas psicológicas e pedagógicas relacionadas com a capacitação de profissionais da área da educação lidar com alunos autistas, incluindo a mediação por meio da tecnologia assistiva, incluindo o uso de jogos educativos.

A Lei brasileira, que aborda a inclusão, é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº13.146/2015), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, os profissionais da educação têm como principal tarefa, envolver a criança em atividades individuais e conjuntas. Para tanto, é necessário aplicar formas, técnicas e métodos específicos no trabalho com crianças autistas.

Um fator importante no ensino de uma criança com Transtornos do Espectro do Autista (doravante referido como TEA) é o estabelecimento de contato emocional. Isso requer uma preparação cuidadosa, paciência, flexibilidade e intuição dos especialistas. Inicialmente, é importante o contacto próximo com os pais, estudar os hábitos dos filhos, a forma de comunicação entre pais e filhos, momentos de regime, etc. Junto com eles, pode-se identificar objetos ou atividades que despertem o interesse da criança. Pode ser jogos de computador,

modelagem com massinhas e até seus pratos favoritos. Além disso, essas informações podem ser utilizadas, em sala de aula, como incentivo para atividades conjuntas ou encorajamento para a tarefa concluída, o que possibilita uma relação ainda mais produtiva com a criança.

Existem crianças com TEA, que apresentam ecolalia (repetição de palavras, frases) e ecopraxia (repetição de ações), para ajudar a criança utiliza-se formas técnicas e métodos específicos no processo educacional, que podem contar com o apoio de especialistas, por exemplo, uma professora fonoaudióloga e uma professora oligofrenopedagoga.

Rocha, 2023.

A ecolalia é a repetição involuntária de palavras ou frases ouvidas anteriormente, enquanto a ecopraxia se refere à imitação involuntária de movimentos e gestos vistos anteriormente. Para uma melhor compreensão sobre “ecolalia” e ecopraxia” pode-se buscar embasamento nos ensinamentos de autores que abordam este tema, como: Maria Amélia Almeida (Psicóloga clínica e pesquisadora), Maria Elisa Granchi Fonseca (Psicóloga clínica especializada em autismo) e Maria S. Pevsner (autora “Oligophrenia:mental deficiency children”). Esses autores têm contribuído para a compreensão e o tratamento de indivíduos com

ecolalia e ecopraxia no contexto do autismo e outros transtornos do desenvolvimento.

Na verdade, para a organização da educação para crianças com autismo não existe uma “receita de bolo”, pois cada criança é única, mas o tema é de extrema importância para garantir um ambiente propício ao desenvolvimento acadêmico da criança autista.

Para tanto, seguem algumas considerações:

1. É fundamental que as escolas ofereçam um espaço inclusivo, adaptado e acolhedor para crianças autistas, com estrutura física adequada e recursos pedagógicos específicos.
2. Os profissionais da educação devem receber capacitação especializada em autismo, de forma a compreender as necessidades individuais de cada criança e utilizar metodologias adequadas ao seu aprendizado.
3. A criação de rotinas claras e previsíveis é essencial para crianças com autismo, pois isso proporciona segurança e ajuda na sua organização cognitiva.
4. Estratégias visuais, como o uso de pictogramas e agendas visuais, podem ser utilizadas para auxiliar na comunicação e no entendimento das atividades diárias.
5. O trabalho em parceria com a família é fundamental para garantir a continuidade do aprendizado da criança com autismo, compartilhando informações sobre seu desenvolvimento e buscando estratégias conjuntas.
6. A individualização do ensino é essencial para atender às necessidades específicas de cada criança com autismo, proporcionando atividades adaptadas e personalizadas.
7. A inclusão de crianças autistas em atividades extracurriculares e eventos escolares é importante para promover sua participação social e integração com os demais alunos.

8. A promoção de interações sociais positivas entre as crianças autistas e seus colegas de classe, por meio de atividades cooperativas e de apoio mútuo, contribui para o seu desenvolvimento socioemocional.
9. A implementação de estratégias de suporte comportamental, como o uso de reforços positivos e o ensino de habilidades sociais, auxilia no manejo de comportamentos desafiadores e na promoção de comportamentos adequados.
10. A avaliação contínua do progresso da criança com autismo é fundamental para ajustes no planejamento educacional, garantindo uma abordagem individualizada e efetiva para seu desenvolvimento.

Estas são algumas considerações importantes para que realmente ocorra a inclusão de crianças com autismo no sistema educacional.

REFERÊNCIAS

Brasil. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 6 ago. 2023.

Fantacini, R. A. F.; ALMEIDA, M. A.. Avaliação da satisfação aplicada aos estudantes público-alvo da Educação Especial em relação às ações do Núcleo de Acessibilidade do Claretiano? Centro Universitário. *EDUCAÇÃO*, v. 11, p. 9-35, 2021.

Fonseca, M. E. G. F. O autismo no Estado de São Paulo: o que fazem as APAES? *Temas sobre Desenvolvimento*, v. 12, p. 36-42, 2003.

Pevsner. Maria S. *Oligophrenia: mental deficiency children*. Alemanha: Springer; Softcover Reprint of the original .1st 1961. 2014.

Unesp. Com número de diagnósticos em crescimento vertiginoso, Transtorno do Espectro Autista ainda é desafio para pesquisa neurológica. *Jornal da Unesp*. Disponível em: <https://jornal.unesp.br/2023/02/15/com-numero-de-diagnosticos-em-crescimento-vertiginoso-transtorno-do-espectro-autista-ainda-e-desafio-para-pesquisa-neurolologica/>. Acesso em: 6 ago. 2023.